

L'arte nella diversità

CLAUDIO LORA

DEC 14, 2025

José De Ribera (1591-1652), *Il piede torto*, 1642, olio su tela, Museo del Louvre, Parigi

Il giovane mendicante con la stampella sulla spalla ritratto da [José De Ribera](#) nel dipinto “Il Piede Torto” (1642) ha mano e piede deformi ma sorride con la bocca sdentata, felice di aver attirato l’attenzione. De Ribera lo ritrae da una prospettiva collocata molto in basso rispetto al piano dell’orizzonte, il che conferisce alla figura del mendicante grande dignità.

Qual è l’atteggiamento dell’uomo che si trova a confronto con la diversità? Come si pone quando si trova al cospetto di qualcosa o qualcuno che non risponda ai canoni di normalità o di conformità che gli infondono sicurezza?

È una domanda che ci poniamo di frequente perché, in questa società che in pochi decenni è diventata multietnica, siamo spesso a contatto con persone molto diverse da noi per il colore della pelle, per la forma degli occhi o del naso, per religione o per cultura o educazione. Perfino le persone con evidenti difetti fisici ci creano profondo imbarazzo: non riusciamo, nei loro confronti, a mantenere un comportamento “normale” ma ci lasciamo prendere dall’imbarazzo o assumiamo atteggiamenti carichi di commiserazione, quasi mai graditi.

Tutto quello che risulta diverso da noi ci rende sospettosi e diffidenti, ci induce a delegare a termini di pura convenienza l’accettazione delle diversità: il rifiuto avviene di frequente e viene motivato con stereotipi radicati nella nostra mente, rafforzati da timori che invece dovrebbero servire solo a mantenere una normale cautela nell’approccio con il nuovo.

La diversità può assumere le forme più disparate, quali, ad esempio, le trasformazioni che le malattie e il tempo operano sul fisico e la mente di noi tutti.

Recentemente ho rivisto un anziano professore di liceo che ho sempre ammirato per la vasta cultura e profondità di pensiero. In seguito alla morte della moglie la sua mente si è annullata: non è “semplice” demenza senile e neppure una forma di Alzheimer. Il professore è in grado di muoversi autonomamente, fa lunghe passeggiate, ma non riesce a comandare il suo corpo, ha enormi difficoltà a sedersi o sdraiarsi perché questi gesti comportano dei movimenti che non riesce a comandare; non sa cosa sia un libro, non è in grado di capire se ha fame o sete o se ha un bisogno fisiologico da espletare; perfino mangiare e bere rappresentano un problema perché capita che mastichi l’acqua e deglutisca i cibi solidi; con la consueta dialettica che lo ha sempre

contraddistinto pronuncia lunghi discorsi in una lingua inesistente. Il suo involucro esterno non è cambiato, ma lui è ugualmente irriconoscibile e deve essere controllato in ogni istante. Durante la mia breve visita è successo un fatto che mi ha molto colpito: nello studio dove sono stato accolto c'erano alcuni libri sul tavolo e ho dato un'occhiata. Quando ho visto *I Canti* di Leopardi gli ho detto che sono poesie bellissime, addirittura alcune le conosco a memoria. Il professore mi ha guardato e ha pronunciato una frase sensata nei riguardi dell'opera, le uniche parole che io sia riuscito a capire: sono senz'altro convinto che l'abitudine di tutta una vita lo abbia guidato in maniera istintiva verso qualcosa che si è attaccato alla sua mente generando una frase di senso compiuto, anche se da un punto di vista medico il suo cervello è completamente inerte; chi gli sta vicino però dice che ce ne sono altri attimi di lucidità e qualche volta si ha l'impressione che il professore voglia dire qualcosa ma le parole escano di bocca tutte "ingarbugliate". Penso sia stato proprio questo a convincere i familiari a tenerlo nella sua casa, a non inserirlo in una struttura per persone dementi, ritenuta inadeguata alle esigenze dell'uomo. Ci sono più persone durante il giorno che si alternano per accudirlo fra i suoi amati libri, per tenerlo sotto controllo senza imbottirlo di farmaci: non so per quanto tempo possa reggere tale situazione difficilissima da gestire, ma l'atteggiamento dei figli è volto al riconoscimento del nuovo status del padre e ad agire cercando di garantirgli il massimo benessere possibile.

Qualche tempo fa sono stato in una casa di riposo per presentare il mio ultimo libro: mentre ero nell'ampio salone in attesa che arrivassero tutti gli ospiti della struttura, ho provato il microfono e sistemato le mie cose chiacchierando con gli anziani che conoscevo. Ad un certo punto ho avuto la sensazione di essere osservato: mi sono girato e ho notato una signora in carrozzina che mi stava fissando con insistenza, non con uno sguardo perso e nemmeno indagatore. Era una donna molto anziana, magrissima, tanto da sembrare deperita: mi guardava con il volto immobile e gli occhi che si muovevano seguendomi. Era ben pettinata, indossava uno di quei vestiti comodi da casa che abitualmente gli ospiti utilizzano in queste strutture, ma portato con garbo, tanto che dava una sensazione di ordine e grande cura. Ci misi qualche secondo a ricordarmi di lei: un tempo era una bella donna, fine nei modi, di grande sensibilità e cultura, proveniente da una famiglia molto agiata. Ora, nel suo corpo emaciato, non v'era traccia degli antichi splendori. Le ho preso la mano e lei mi detto che era molto curiosa di sapere se l'avessi riconosciuta, di aver sofferto molto quando aveva perso il marito e di aver bisogno di tutto, una condizione nuova per lei, accettata con riluttanza in cambio di uno scampolo di vita. Le brillavano gli occhi quando ha accennato a suo

figlio, mi ha chiesto se avessi conservato la passione per la musica. Sono stati pochi indimenticabili minuti chiusi da lei con un incoraggiamento per la presentazione, che è andata bene come al solito. Alla fine le ragazze della struttura hanno servito a tutti il caffè, ma prima di andarmene ho voluto salutare la signora. “Sono molto contenta di averti visto” mi ha detto “e ancora di più che mi abbia riconosciuta: volevo capire se era rimasta qualche traccia di me dentro questo corpo.”

L'arte, nelle sue varie forme espressive, affronta molto spesso il tema della diversità, e solitamente lo fa senza veli, “di petto”, presentandoci dei casi estremi che arrivano a mettere in crisi le nostre coscienze. Pensiamo ad esempio, al film [The Elephant Man](#), del 1980.

Locandina del film *The Elephant Man*, Universal, Paramount Pictures 1980

Il film, che è stato candidato a nove Premi Oscar (ma non ne vinse nessuno) racconta la storia vera di John Merrick, un Inglese di fine '800 nato con enormi escrescenze su tutto il corpo tali da farlo apparire come un essere mostruoso. Per rendere al meglio l'atmosfera in cui è ambientato, il film è in uno splendido bianco e nero, con una fotografia di grande valore che cala lo spettatore nell'epoca vittoriana in cui il protagonista vive assieme ad altri uomini deformati, nani, donne barbute, gemelli siamesi, esibiti nei circhi alla stregua di fenomeni da baraccone senza tenere

minimante in considerazione la loro dignità di uomini. Regista e ideatore del film è [David Lynch](#), mentre fra gli attori spiccano i nomi di Anthony Hopkins e Anne Bancroft, come sempre bravissimi.

Il regista ci rende noto che è la curiosità a spingere le persone ad andare al circo, pagare un biglietto per poter vedere gli errori/orrori della natura, forse per soddisfare un gusto macabro, per compiacersi della propria “normalità” o per altri motivi moralmente discutibili. Tutto questo viene evitato da David Lynch: lui ci propone sì il morboso desiderio di vedere “il mostro” da parte delle persone, ci rende partecipi del percorso fatto dal pubblico pagante per giungere al traguardo finale, ma al “suo” spettatore evita il colpo di scena. Quando il padrone dell’Uomo Elefante toglie d’un tratto il panno che cela la visione dello strano individuo lo spettatore del film non vede niente: Lynch evita di spettacolizzare il mostro, ma lo rivela un poco alla volta, in modo graduale, per farcelo conoscere piano piano. Quando decide di mostrarcelo per intero lo spettatore si è già abituato al mostro e non lo considera più tale: le deformità che rendono quell’essere un fenomeno da baraccone non suscitano alcuna sorpresa, sono state assimilate e attenuate un poco per volta.

Interessante è anche la caratterizzazione dei personaggi, come nel caso del dottore che toglie il povero John dalla misera vita che conduceva e si prende cura di lui: pur con tutta la buona volontà, non riesce a staccarsi dal senso di pietà con cui tratta il nuovo caso. Decide di inserirlo nella società, fargli conoscere gente, ma finisce con esibire anche lui il mostro come un suo personale trofeo. Fortunatamente fra le tante persone, tutte di ceto medio-alto, che vanno a vedere quello strano fenomeno con la stessa curiosità con cui la gente comune lo andava a vedere al circo, c’è qualcuno che lo tratta alla pari, elargendo perfino gesti affettuosi che penetrano a fondo nel cuore dell’uomo: sono la capo infermiera dell’ospedale che lo accudisce con estrema cura, ma soprattutto un’attrice di teatro che riesce a cogliere l’estrema sensibilità e umanità di quello che lei riconosce come un uomo, conferendo al loro incontro “normalità” espressa nel desiderio di conoscenza reciproca. Invitata a declamare un dialogo del suo nuovo spettacolo non si ritrae: recitano insieme la parte dei due innamorati e nel momento finale, quando l’uomo elefante evita di continuare perché la trama propone il bacio fra i due amanti, lei si avvicina e gli sfiora le labbra. Non è un bacio d’amore ma il primo contatto affettuoso che John riceve da tempo immemorabile, senza suscitare nella bella attrice alcun segno di repulsione ma una totale accettazione di quell’individuo per quello che è.

Molte sono le scene toccanti nel film, che non scadono mai nel pietismo: quando i nani aiutano l'uomo elefante a fuggire dal padrone che "si è ripreso la sua merce" pronunciano una frase che mette in evidenza la condizione di emarginazione, per non dire totale esclusione dalla società, che i "diversi" sono costretti a subire; oppure quando il mostro si trova a dover fuggire dalla folla che lo incalza, trovando bloccata ogni via di fuga, urla il suo essere uomo al pari degli altri, anche con le sue deformità.

Nella scena finale il regista appaga il desiderio di normalità che ha accompagnato tutta la vita dell'uomo elefante evidenziato in molte scene: a causa delle sue deformità lui era costretto a dormire accovacciato sul materasso, senza potersi stendere. Quando sente di essere prossimo alla morte decide di togliere i cuscini che lo sostenevano durante la notte per poter dormire steso come fanno tutti e concludere la sua esistenza come un uomo normale.

Ci sono altri grandi autori che hanno trattato il tema della diversità. Ne [La Metamorfosi](#) di [Franz Kafka](#) del 1915, un impiegato qualunque si sveglia una mattina e si rende conto che il suo aspetto è cambiato: è diventato un enorme insetto. Con un linguaggio senza emozioni, preciso fin nei più piccoli particolari, Kafka ci racconta la nuova vita dell'impiegato, le difficoltà che incontra a gestire il suo nuovo corpo, ci parla dei gusti alimentari totalmente diversi da prima, ma soprattutto spiega come i parenti più stretti accolgano il loro figlio, il loro fratello in questa nuova forma: il rifiuto è netto, accentuato dalla totale assenza di comunicazione fra l'insetto, che continua a ragionare e pensare come un uomo, e gli altri familiari.

Immagine tratta dall'articolo di Diana Dragoni "[Il famoso incontro tra il cervo e lo scarafaggio](#)", 22 luglio 2019 - [laletteraturaenoi.it](#)

Questo essere mostruoso introdotto nella famiglia, in realtà fa parte della famiglia, ma a causa del mutamento viene tenuto nascosto, rinchiuso nella sua camera, occultato alla vista di qualsiasi estraneo. La sua presenza crea disagio, mette a repentaglio la quotidianità della famiglia, ma anche la posizione sociale, il rapporto con il resto del mondo. L'intruso è scomodo, fonte di imbarazzo profondo, ma soprattutto non porta più il sostegno economico indispensabile per la sopravvivenza della famiglia, la quale si deve inventare nuove soluzioni per provvedere al suo mantenimento. La sua stanza non viene più pulita e l'insetto si muove fra la polvere e la sporcizia che ne esaltano lo sgradevole aspetto.

Kafka descrive tutto questo in modo quasi giornalistico, asettico, non si avverte alcuna pietà per l'insetto e neppure per la famiglia; il racconto si dilunga sui dettagli che l'assurdo stile di vita impone al povero ex-impiegato. Alla fine l'insetto si lascia morire, i famigliari provano un senso di liberazione ed escono all'aperto per riflettere serenamente sul loro futuro lasciando al lettore la libertà di trarre le proprie considerazioni.

Certamente nella vita normale non può esistere la mutazione di un uomo in insetto, ma il cambiamento può avvenire con la vecchiaia o a causa di un grave trauma fisico e trasformare radicalmente l'aspetto o la mente di una persona. La diversità si manifesta nelle forme più diverse, quali, ad esempio, le alterazioni che le malattie e il tempo possono operare sul fisico e la mente di noi tutti. Nelle opere citate, *The Elephant Man* e *La Metamorfosi*, gli autori ci hanno proposto due casi che contengono tutte le problematiche della diversità, ce le fanno toccare con mano, ci rendono edotti delle difficoltà che quotidianamente vivono i diretti interessati e ce le comunicano coinvolgendoci emotivamente; anche persone che non hanno mai vissuto esperienze simili sono messe in grado di percepirne la gravità e formulare a questo proposito un giudizio sereno che tenga ben presente tutti gli elementi del caso.

A fronte di tutto questo mi sento di ribadire un concetto già formulato da Giorgio Marchetti¹ che indica un diverso modo di concepire l'arte, oltre a quello di esprimere il meglio della natura umana, di operare un'azione di sintesi del nostro pensiero e di creare dentro di noi un autentico benessere mentale e molto altro. Certamente l'arte non risolve problemi, né quello dei diversi, né qualsiasi altro della vita, non offre soluzioni, ma può permettere attraverso un racconto o un film di creare una simulazione della realtà che ponga lo spettatore davanti ad alcune problematiche, con la possibilità di approfondire l'argomento, trovare il modo di affrontarlo con le proprie risorse umane e perfino suggerire delle norme di comportamento:

Oltre che a distrarci e ad aiutarci a sconfiggere le nostre paure, l'arte sa farci entrare in contatto con prospettive ed esperienze diverse dalle nostre, senza però richiedere un nostro coinvolgimento reale, diretto. Essa ci dà modo di capire—da una posizione privilegiata e senza rischi—come ci comporteremmo e cosa proveremmo in situazioni ed eventi che raramente abbiamo voglia e modo di sperimentare nella vita reale, contribuendo così ad ampliare significativamente il nostro bagaglio esperienziale e le nostre conoscenze. Forme d'arte quali il romanzo (basti pensare a capolavori assoluti della letteratura quali *Madame Bovary* di Gustave Flaubert, *Anna Karenina* di Lev Tolstoj, *La coscienza di Zeno* di Italo Svevo e *Uno, nessuno e centomila* e *Il fu Mattia Pascal* di Luigi Pirandello), il teatro e il cinema, generi quali la fantascienza (ad esempio, *La macchina del tempo* e *L'uomo invisibile* di Herbert George Wells), l'ucronia (ad esempio *La parte dell'altro* di Éric-Emmanuel Schmitt e opere cinematografiche come *Sliding Doors* di Peter Howitt) e forme narrative specifiche quali il romanzo d'avventura e il romanzo psicologico sanno creare le condizioni ideali per permetterci di simulare una serie di situazioni e di sperimentare—in un “ambiente di prova” per noi completamente sicuro—tutta una gamma di sensazioni, emozioni, sentimenti, pensieri, intenzioni e motivazioni che altrimenti richiederebbero, per essere vissute da parte nostra, un significativo dispendio di risorse energetiche che difficilmente potremmo permetterci. In questo contesto, va obbligatoriamente menzionato un maestro indiscusso nell'arte di fare della scrittura e della propria vita di scrittore una continua sperimentazione di idee, teorie filosofiche, letterarie, religiose ed emozioni—anche in palese contraddizione tra loro—quale modalità unica e privilegiata per esplorare il tutto: mi riferisco a Giovanni Papini e in particolar modo al suo *Un uomo finito*.

In termini psicologici, possiamo quindi affermare che l'arte rappresenti una sorta di “palestra” che ci permette di *esercitare ed esplorare in tutta sicurezza le nostre facoltà attenzionali e cognitive e le nostre reazioni emotive*, e quindi di scoprire—al riparo da ogni sguardo indiscreto—quei lati della nostra personalità e della nostra natura che solo un'esperienza pratica, reale potrebbe dischiuderci, ma al prezzo per noi di conseguenze sociali e psicologiche imprevedibili, irrimediabili e incalcolabili.

La genialità dell'artista permette di attrarre e interessare lo spettatore in vari modi. Riuscendo a tradurre un pensiero in una rappresentazione, scritta o visiva, da godere, costruisce una simulazione della realtà che induce a “vivere” quella esperienza e porta a una riflessione matura sull'argomento mettendo a fuoco stereotipi o consuetudini errate.

- 1 Marchetti, G. 2025. [Perché l'arte?](https://doi.org/10.5281/zenodo.17391467) *Aletheia - A Journal of Literary and Linguistic Studies*, Vol. I, Number 3. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17391467>

Citation

Lora, C. (2025). L'arte nella diversità. *Aletheia - A Journal of Literary and Linguistic Studies*, Vol. I, Number 59. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17926448>

TYPE: Opinion Article

A guest post by

Claudio Lora

Nato a Valdagno il 22 maggio 1959, è autore di tre libri che raccontano la storia e le persone della sua terra, attraverso una ricerca diligente, accurata che coglie i fatti e le bellezze del territorio in cui vive.